

TASVIRIY SAN’AT TA’LIMIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING QO‘LLANILISHI VA ULARNING IJODIY SALOHIYATGA TA’SIRI

Jumaboyev Nabi Pardaboyevich

Guliston davlat pedagogika instituti, “San’atshunoslik” kafedrası v.b. dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422062>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san’at darslari, xususan, rangtasvir kompozitsiyasi mashg’ulotlari orqali o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. O‘zbekiston ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar kontekstida badiiy-estetik tarbiyaning o‘rni, pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy texnologiyalar, shuningdek, ilg‘or xorijiy tajribalarning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda o‘quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini aniqlash, ularni rivojlantirish va o‘quv jarayoniga individual, integratsiyalashgan yondashuvni qo‘llash zarurati asoslab berilgan. Tasviriy san’at fani orqali estetik did, kompozitsion tafakkur va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish pedagogik maqsad sifatida talqin etilgan.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, rangtasvir kompozitsiyasi, ijodiy salohiyat, pedagogik texnologiyalar, estetik tarbiya, integratsiyalashgan yondashuv, xorijiy tajriba, badiiy tafakkur, o‘quvchi shaxsiyati, mustaqil fikrlash.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические основы развития творческого потенциала учащихся через уроки изобразительного искусства, с особым вниманием к занятиям по цветовой композиции. В контексте проводимых реформ в системе образования Узбекистана освещается роль художественно-эстетического воспитания, современных технологий, повышающих эффективность педагогического процесса, а также значимость передового зарубежного опыта. Исследование обосновывает необходимость выявления и развития индивидуальных способностей учащихся посредством интегрированного и персонализированного подхода к учебному процессу. Изобразительное искусство рассматривается как педагогическая задача формирования эстетического вкуса, композиционного мышления и навыков самостоятельного мышления.

Ключевые слова: изобразительное искусство, цветовая композиция, творческий потенциал, педагогические технологии, эстетическое воспитание, интегрированный подход, зарубежный опыт, художественное мышление, личность учащегося, самостоятельное мышление

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical foundations of developing students' creative potential through visual arts lessons, with a particular focus on the practice of color composition. Within the context of ongoing reforms in the education system of Uzbekistan, the article highlights the role of artistic and aesthetic education, modern technologies that enhance the effectiveness of the pedagogical process, as well as the importance of advanced foreign experiences. The study substantiates the necessity of identifying and fostering students' individual abilities by implementing an integrated and personalized approach to the learning

process. Visual arts education is interpreted as a pedagogical objective for cultivating aesthetic taste, compositional thinking, and independent reasoning skills.

Keywords: *visual arts, color composition, creative potential, pedagogical technologies, aesthetic education, integrated approach, foreign experience, artistic thinking, student personality, independent thinking.*

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishga alohida e‘tibor qaratildi. Jumladan, umumiy o‘rta ta‘lim tizimida izchil islohotlar amalga oshirilib, ta‘lim mazmuni va shaklini zamon talablari asosida takomillashtirish yo‘lga qo‘yildi. Bugungi kunda ta‘lim jarayonini ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish nafaqat dolzarb vazifa, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilovchi strategik omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Ushbu islohotlar kontekstida tasviriy san‘at fanining o‘quvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi o‘rni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, rangtasvir kompozitsiyasi mashg‘ulotlari o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Bunday mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar tasviriy san‘atning estetik qonuniyatlarini o‘zlashtirish bilan birga, tasviriy ifoda vositalaridan foydalanish ko‘nikmalarini ham shakllantiradilar. Natijada, ularning ijodiy tafakkuri, badiiy didi hamda ongli estetik qarashlari rivojlanadi [1:32]. Shu bilan birga, rangtasvir mashg‘ulotlari o‘quvchilarning tasavvuri va tasviriy tafakkurini chuqurlashtirib, ularni mustaqil fikrlashga undaydi. San‘at orqali fikr ifodalash, ranglar uyg‘unligini his qilish va obrazlar yaratish jarayoni o‘quvchilarning ichki dunyosini boyitadi hamda ularni san‘atning chuqur ma‘no-mohiyatini anglashga yo‘naltiradi [2:24]. Bu esa, o‘z navbatida, ularning nafaqat badiiy-estetik kompetensiyasini, balki ijtimoiy ongini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Insoniyat tarixida integratsiyaga asoslangan jarayonlar jamiyat rivojlanishining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Bu jarayonlar turli davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy-ma‘rifiy sharoitlarga qarab shakllangan bo‘lsa-da, ularning mohiyati o‘zgarishsiz qolgan, ular har doim taraqqiyotning muhim omili sifatida xizmat qilgan [3:11]. Garchi zamon o‘zgarib, jamiyat yangilanib borsada, integratsiya tushunchasi o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Ayniqsa, globallashtirish va xalqaro integratsiyalashuv kuchaygan hozirgi davrda bu omil yanada dolzarb tus olgan. Bunday sharoitda, ayniqsa, ta‘limiy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining asosiy mezonlaridan biri sifatida qaralmoqda.

O‘quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish zarurati esa, o‘z mohiyatiga ko‘ra, bir kunning ichida paydo bo‘lgan ehtiyoj emas. Bu masala insoniyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ayniqsa, Uyg‘onish davridan boshlab ustuvor yo‘nalish sifatida qaralgan. Tarixan, jamiyatning barqaror rivojlanishi ko‘pincha tajriba va bilimlarning avloddan-avlodga uzatilishi orqali amalga oshirilgan. Ilk davrlarda zamonaviy sinf-dars tizimi mavjud bo‘lmagan bo‘lsa-da, yosh avlodga bilim berish turli ijtimoiy faoliyatlar: mehnat, oila, ovchilik va tarbiya orqali yo‘lga qo‘yilgan. Bunda yoshlarning psixofiziologik xususiyatlari hisobga olingan holda ta‘lim va tarbiya mazmuni shakllantirilgan.

Tarixiy manbalar ko‘rsatishicha, yoshlarning individual qobiliyatlariga asoslangan bunday yondashuvlar eramizdan avvalgi VI-V asrlarda, qadimgi Misr davridayoq mavjud bo‘lgan [4:4]. Bu davrlarda ham tasviriy san‘atni o‘rgatishda o‘quvchilarning ijodiy imkoniyatlariga e‘tibor qaratilgan. Hatto eng qadimiy davrlarning o‘zida, badiiy hunarlarni

egallash jarayonida shogirdlarning individual xususiyatlarini hisobga olish amaliyoti mavjud bo‘lgan.

Xususan, qadimgi Gretsiya va keyinchalik Yevropada Uyg‘onish davri mamlakatlarida tasviriy san‘atni o‘qitish pedagogik fikrning markaziy masalalaridan biriga aylangan. O‘sha davrda rassom-ustozlar o‘z badiiy ustaxonalarida o‘quvchi-shogirdlar bilan qat‘iy tartibda shug‘ullanganlar. Bunday tizimda shogird faqat bilim oluvchi emas, balki ustozining yordamchisi, ba‘zan esa uning san‘at yo‘nalishidagi davomchisi sifatida qaralgan. Ustozlar o‘z san‘at asarlarini yaratish jarayonida qo‘llagan texnika va uslublarni shogirdlarga bevosita amaliyot orqali o‘rgatganlar. Bu yondashuv esa o‘quvchilarni jamoaviy faoliyatga jalb etish, amaliy tajriba orttirish va san‘atga bo‘lgan qiziqishni shakllantirishda muhim metod hisoblangan.

Ayniqsa, Uyg‘onish davri rassomlari: Leonardo da Vinchi, Rafael, Mikelanjelo kabi san‘atkorlar o‘z ijodiy jarayonlarida nafaqat nazariy yondashuvlarni ilgari surganlar, balki amaliy mashg‘ulotlarda o‘quvchilar bilan bevosita ishlashgan. Bunday mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilar asar yaratilishining har bir bosqichini kuzatish, unga faol ishtirokchi sifatida jalb etilish imkoniga ega bo‘lganlar. Bu esa nafaqat ijodiy ko‘nikmalarning shakllanishi, balki o‘quvchining o‘zini san‘atkor sifatida anglashida ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Mazkur davrda yaratilgan yozma manbalarda ham ta‘lim jarayonida ustoz va shogird o‘rtasidagi bevosita, jonli muloqotning o‘rni alohida ta‘kidlangan. Jumladan, taniqli Uyg‘onish davri rassomi va pedagogi Chennino Chennini o‘zining mashhur “San‘at haqida kitob” nomli asarida shunday deydi: “Ko‘pchilik tasviriy san‘atni ustozsiz o‘rgandik desa, sen ularga aslo ishonma. Misol tariqasida shu kitobchani o‘qib chiq: kechayu-kunduz o‘qib o‘rgansang ham, ammo ustoz ko‘rmasang, o‘rganib-o‘qib bo‘lganingdan so‘ng ham sen ustozlar qatoridan joy ololmaysan” [5:76]. Chennining ushbu fikridan kelib chiqadigan asosiy xulosa shuki, sifatli ta‘lim jarayoni uchun o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi jonli va uzluksiz aloqaning mavjudligi zarurdir. Ayniqsa, tasviriy san‘at singari amaliy jihatdan faol yondashuvni talab qiladigan fanlarda o‘qituvchi darsni nafaqat san‘at qonun-qoidalariga tayangan holda olib borishi, balki har bir o‘quvchining individual va ijodiy xususiyatlarini inobatga olib, ta‘lim jarayonini moslashtirib borishi lozim.

Zamonaviy ta‘limda o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bu boradagi ilg‘or xorijiy tajribalarni tahlil qilar ekanmiz, ayniqsa AQSh va Fransiya ta‘lim tizimlarida shakllangan yondashuvlar alohida e‘tiborga loyiqdir. Mazkur mamlakatlarda XX asr boshlaridan boshlab interfaol ta‘lim texnologiyalarini amaliyotga joriy etish orqali o‘quv jarayonining sifati sezilarli darajada oshirilgan. Bu texnologiyalar barcha fanlar bo‘yicha qo‘llanilgan bo‘lib, ular 5-sinfdan boshlab dars hamda darsdan tashqari mashg‘ulotlarga uzviy integratsiyalashgan.

Ushbu yondashuvlarning ilk namunalaridan biri sifatida amerikalik pedagog S.Vashburn tomonidan ishlab chiqilgan va ijodiy ta‘limga yo‘naltirilgan loyiha ko‘rsatiladi. Mazkur modelga ko‘ra, o‘quvchilar kunning birinchi yarmida o‘qituvchining ko‘rsatmalariga asoslangan mustaqil topshiriqlarni bajaradilar, ikkinchi yarmida esa ular o‘z qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ravishda kichik guruhlarga bo‘linib, amaliy faoliyat bilan shug‘ullanishadi [6:40]. Bu yondashuv nafaqat o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rag‘batlantiradi, balki ularda mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Shu kabi ijodiy yondashuvlar Fransiya umumiy o‘rta ta‘lim tizimida ham samarali qo‘llanilmoqda. Fransuz pedagogikasi amaliyotida bunday metodlarning paydo bo‘lishiga asosiy

sabab – an’anaviy dars shakllarining o‘quvchilarda yetarlicha bilim shakllantira olmasligi bilan bog‘liq deb qaraladi. Xususan, taniqli fransuz pedagogu R.Dottrens tomonidan ishlab chiqilgan ta’lim dasturlarida o‘quvchilarning aqliy salohiyati, qiziqishlari, charchoqqa chidamliligi va ijodiy yondashuvlari chuqur tahlil asosida inobatga olingan. Bu modelda o‘quvchilarga topshiriqlarni tanlashda muayyan erkinlik berilgan bo‘lib, ularning shaxsiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Dottrens tomonidan taklif etilgan yondashuv ikki asosiy yo‘nalishni o‘z ichiga oladi. Birinchi yo‘nalish – minimum darajadagi o‘quv dasturlari asosida barcha o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan universal ta’lim; ikkinchisi esa iqtidorli o‘quvchilar uchun murakkab va ijodiy topshiriqlar orqali ularning salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga qaratilgan. Shu bilan birga, bilim olishda qiynalayotgan o‘quvchilar uchun maxsus moslashtirilgan o‘quv rejalar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular orqali bilimdagi bo‘shliqlarni bartaraf etish nazarda tutilgan. Fransuz pedagogikasi bu jarayonni zamonaviy ta’limning ajralmas tarmog‘i sifatida ko‘radi [7:86]. Xususan, frontal va guruhli o‘qitish shakllarini uyg‘unlashtirish orqali o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari shakllantiriladi, bu esa ularning ijtimoiy jihatdan faollashuviga xizmat qiladi.

Xalqaro amaliyotning o‘rganilishi shuni ko‘rsatmoqdaki, mazkur ilg‘or yondashuvlar O‘zbekiston ta’lim tizimida ham samarali qo‘llanishi mumkin. Buning uchun avvalo, umumta’lim maktablarini zamonaviy texnika vositalari va metodik materiallar bilan ta’minlash, o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shuningdek, o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga doir faoliyat ijtimoiy, didaktik, psixologik va metodik ahamiyatga ega bo‘lgan kompleks vazifa sifatida qaralishi lozim. Bu esa, o‘z navbatida, milliy ta’lim tizimining samaradorligini oshirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ijodiy tafakkurga ega yosh avlodni voyaga yetkazishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur masalada, eng avvalo, xorijiy mamlakatlarda shakllangan ilg‘or pedagogik va psixologik qarashlarni chuqur o‘rganish, ularni tahlil qilish hamda mahalliy sharoitga moslashtirish asosida umumlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zero, Respublikamizda ta’lim sohasini isloh qilish yo‘lida olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar, metodistlar, o‘qituvchilar va olimlar tomonidan amalga oshirilayotgan izlanishlar xalq ta’limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda [8:3].

Xususan, tasviriy san’at fanini o‘qitish borasida olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar alohida e’tiborga loyiqdir. T.N. Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot institutida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar ayni paytda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda [9:103]. Mazkur tadqiqotlar natijasida tasviriy san’at fani bo‘yicha o‘quvchilarga ta’lim berishda respublika sharoitiga mos dastlabki ilmiy-nazariy yondashuvlar ishlab chiqilgan [10].

Jumladan, professor R.Hasanov tomonidan tasviriy san’at darslari va sinfdan tashqari mashg‘ulotlar doirasida o‘quvchilarning ijodiy faolligini oshirishga qaratilgan ilmiy maqolalar e’lon qilingan. Ushbu ishlar o‘quv jarayonining o‘ziga xos pedagogik xususiyatlarini yoritishga xizmat qilgan bo‘lsa-da, mazkur yo‘nalish hali yetarli darajada mukammal ilmiy asosga ega emas.

Bugungi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ularning nazariy asoslarini chuqur o'rganish va amaliyotga samarali joriy etish zarurati bir nechta muhim omillar bilan izohlanadi:

Dunyo miqyosida fan, texnika va madaniyatning jadallik bilan rivojlanayotgani, bu esa o'quv jarayonining mazmuni, metodikasi va shakllarining yangilanishini talab etadi;

O'zbekistonda davlat ta'lim standartlarining ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi;

Xorijiy mamlakatlarda to'plangan ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish ehtiyoji [11:60].

Ta'kidlash joizki, tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda rangtasvir kompozitsiyasining o'zini alohida ahamiyatga ega. Bu yo'nalish orqali o'quvchilarda tasviriy san'at bo'yicha nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar hamda mustahkam malakalar shakllantiriladi. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish esa mazkur fan doirasida tizimli, integratsiyalashgan va texnologik yondashuvni talab etadi [12]. Bu jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, metodik yangiliklar, texnologik modellar hamda badiiy ta'lim sohasida shakllangan ilg'or xorijiy tajribalardan oqilona foydalanish muhim metodik talab sifatida qaraladi. Shu bilan birga, tasviriy san'at darslarining mazmunan boy, texnologik jihatdan asoslangan tarzda tashkil etilishi o'quvchilarda nafaqat badiiy-estetik didni, balki mustaqil fikrlash, kompozitsion tafakkur, individual yondashuv va ijtimoiy ongning shakllanishiga bevosita xizmat qiladi [13]. Shu o'rinda zamonaviy o'qituvchidan faqat bilim berish emas, balki o'quvchining ichki imkoniyatlarini aniqlash, ularni rag'batlantirish va ijodiy salohiyatini ochish talab etiladi. Bu esa, o'z navbatida, pedagogning kasbiy mahorati, innovatsion texnologiyalarni qo'llashga tayyorligi va ijodiy yondashuviga bevosita bog'liqdir [14]. Ayniqsa, rangtasvir kompozitsiyasi orqali o'quvchilarning shaxsiy kechinmalari, his-tuyg'ulari, estetik dunyoqarashi ifoda topadi [15]. Mazkur mashg'ulotlar o'quvchi uchun erkin fikrlash va ijodiy ifoda imkonini beruvchi muhit yaratishi bilan ahamiyatlidir.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at darslari, ayniqsa, rangtasvir kompozitsiyasi mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda salmoqli ta'sirga ega. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish bu faqat bitta fan doirasidagi vazifa emas, balki umumta'limning ustuvor strategik maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda xorijiy tajribalarni tahlil qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'limga joriy etish, individual yondashuv va ilmiy asoslangan metodikani shakllantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Ta'lim jarayoniga tizimli va integratsiyalashgan yondashuv orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, estetik tafakkur, ijtimoiy faollik va badiiy didni shakllantirish mumkin. Shu bois, tasviriy san'at fanining ta'lim tizimidagi o'zini va ahamiyatini kuchaytirish, bu boradagi ilmiy-amaliy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish zaruriyati tobora ortib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.Usmonov. O'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish (tasviriy san'at darslarida) T.: O'qituvchi. 1987.
2. O.Xudoyorova. O'zbekiston maktablarida tasviriy san'atdan dars samaradorligini oshirishning ba'zi masalalari. T.: O'qituvchi. 1995.
3. Asqarali Sulaymonov, Sunnat Shovdirov UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH // Inter education & global study. 2023. №4. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/umuminsoniy-va-milliy-badiiy-qadriyatlar-integratsiyasi-asosida-tasviriy-san-at-ta-limi-sifatini-oshirish>

4. R.Hasanov. Tabaqalashtirilgan ta'lim: muammo va yechim. “Ma’rifat” gazetasi. 2003 y. 15-noyabr.
5. Ченнино Ченнини. Трактат о живописи. М.: 1933.
6. S.Washburne, S.Marland. Winnetka: The history and significance of an educational experiment Englewood cliffs. 1963.
7. R.Dottrens. L'enseignement individuel. Paris.: 1986.
8. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>.
9. R.Hasanov. Boshlang'ich sinflarda tasviriy san'at darslari. T.: O'qituvchi. 1983.
10. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДҚОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
11. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi kontsepsiyasi. T.: 1995.
12. Ibadullaeva , Z. ., & Jumaboev , N. . (2025). UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS. New Uzbekistan Journal of Academic Research, 2(2), 127-130. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/68532>.
13. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>.
14. Inoyatov, O. (2025). TEKISLIK LARNING O'ZARO PARALLELLIGI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(S/1), 495–500. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI1Y2025N76>
15. Berikbaev, A. (2021, April). TEACHING PROFESSION AND SKILLS WAYS TO BE A TEACHER. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 142-144).